

Wahrscheinlichkeitsdichte des Betrags im $\mathbb{R}^2$ zweier unabhängiger standardnormalverteilter Zufallsgrößen:

Harald Schröder

2019

x und y sollen normalverteilt sein (entsprechend $N(0,1)$), das heißt mit Varianz=1.

Die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsdichte für x und y lautet:

$$f(x,y) = f_x(x) \cdot f_y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}y^2}$$

$$= \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2}}$$

Es werden ebene Polarkoordinaten R und α eingeführt. R ist positiv oder Null und α ist aus dem Intervall $[0, 2\pi]$. T soll die zugehörige Abbildung sein:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R \cdot \cos \alpha \\ R \cdot \sin \alpha \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} r \\ \alpha \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} r \\ \alpha \end{pmatrix} = T^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Wir bilden dann die Verteilungsfunktion:

$$P((R, \alpha) \in M) = P((x, y) \in T(M)) = \iint_{(x,y) \in T(M)} f(x,y) dx dy$$

$$= \iint_{(r, \alpha) \in M} f(r \cdot \cos \alpha, r \cdot \sin \alpha) \cdot r \, dr \, d\alpha$$

Der letzte Schritt bedeutet eine Polarkoordinaten-Transformation z.B. nach [1] § 13, Satz 2 und Korollar 1, S.120,121. Wir haben also:

$$P(R \leq s, \alpha \leq t) = \int_0^s \int_0^t r \cdot f(r \cdot \cos \alpha, r \cdot \sin \alpha) \, d\alpha \, dr$$

Die Wahrscheinlichkeitsdichte erhalten wir durch zweimaliges Differenzieren: $\frac{\partial^2}{\partial r \partial \alpha}$ $r^2 = x^2 + y^2$

$$f_{R, \alpha}(r, \alpha) = r \cdot f(r \cdot \cos \alpha, r \cdot \sin \alpha) = \frac{r}{2\pi} \cdot e^{-(r^2/2)}$$

Damit ist die gesuchte Wahrscheinlichkeitsdichte berechnet.

Literatur:

[1] Otto Forster „Analysis 3“ Vieweg Verlag Braunschweig 2.Auflage 1983